

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8353411>

Убайдуллаев Саидакбар Сайдалиевич

Ферганский государственный университет, факультет военного образования

Султонов Сардорбек

Ферганский государственный университет, факультет военного образования

Аннотация : Это состояние В Узбекистане республика вооружённый Узбекистан Республика национальный интерес суверенитет территориальность честность а также Население успокоится это жизнь защита вести войну а также вооружённый конфликт репетиция а также предотвращать получить за государство по сформированный сообщил а также спасти исправлено военный соединения , соединения также части собственный в паршивец

Ключевые слова: В Республике Узбекистан Частоты и подразделения в системе Минобороны , Гвардия МВД,

Вооруженные Силы Республики Узбекистан - национальные интересы Республики Узбекистан , Воинские формирования , соединения и части, создаваемые и содержащиеся в государстве в целях защиты суверенитета , территориальной целостности и мировой жизни населения, предупреждения и предотвращения войны и вооруженных конфликтов МЧС , военизированные части СНБ , Пограничные войска . Узбекистан - самая сильная армия в мире

Узбекская армия отредактировать источник]
К 2022 году узбекская армия занимает 54 - е место в рейтинге армии мира, куда вступают вооружённые силы 106 страны мира. [3] Об этом говорится в обновленном Глобальном рейтинге огневой мощи. [4] По данным Global Огонь Мощности (GFP) (по состоянию на март 2022 г.) Узбекистан в текущий период имеет 420 танков , 1210 БТР , 109 ракетных комплексов , 70 истребителей, 65 вертолетов , по частоте имеет 25 ударных вертолетов и много нарп , и некоторое количество нарп . , способный носить оружие и служить в армии , превышает 15,7 млн человек. [5] GFP собирает информацию об Узбекистане на основе сайта ЦРУ , Мир Справочник МРБ , Википедия и другие открытые источники. Среди стран Центральной Азии, хром Узбекистана Казахстан также входит в рейтинг , где GFP занимает 80- е место . Афганистан занимает 76-е место после Узбекистана. Таджикистан , Кыргызстан и Туркменистан не вошли в рейтинг

Узбекистан среди стран СНГ , Балтии и Грузии Россия (2 место) и Заняла 3 место после Украины (21 место) . Азербайджан (50 лет) , Беларусь (52),

Грузия (64), Казахстан (80), Эстония (96) и Литва (103). В рейтинг не вошли такие страны, как Армения, Молдова и Латвия.

Согласный рейтинг, Если вооруженные силы США считаются самыми могущественными, В тройку лидеров входят Российская и Китайская армии. В первую десятку вошли армии Индии, Великобритании, Франции, Германии, Турции, Южной Кореи и Японии. Следует отметить, что в рейтинге GFP в 2014 году Узбекистан занял 48 место. [6]

История [правит | редактировать источник]
Декларация Верховного Совета Республики Узбекистан от 31 августа 1991 года « О государственной независимости Республики Узбекистан ». Будут сформированы Министерство обороны и Национальная гвардия. МВД бывшего СССР, Комитет государственной безопасности СССР по внутренним войскам, находящимся на территории республики, переходят в Республику

Узбекистан. Он был установлен в Законе Республики Узбекистан « Об основах государственной независимости » от 31 августа 1991 года, в котором говорится, что « Республика Узбекистан имеет право создавать Министерство обороны, Национальную гвардию и альтернативную службу. На практике эта молодая республика имеет право вести военную политику. Президент Республики Узбекистан Постановлением от 6 сентября 1991 года было создано Министерство обороны, определившее его штатную систему и полномочие. Приказом от 10 сентября 1991 года министр обороны назначен главнокомандующим Национальной гвардией. Республика Узбекистан _ Опубликовано Кабинетом Министров 25 октября 1991 г. утверждены правовой статус, структура и положение Министерства обороны. На базе администрации Туркестанского военного округа создан Генеральный штаб и управления Министерства обороны. Правовая основа [правит | редактировать источник] Республики Узбекистан « Об основах государственной независимости Республики Узбекистан » от 30 декабря 1991 года. О Вооруженных Силах и Пограничных Войсках Содружества Независимых Государств С учетом приостановления финансирования войск бывшего СССР с 1 февраля 1992 г. на базе Минской постановки Верховного Совета Республики Узбекистан 10 января 1992 года 14 января принял постановления « О комплектовании воинских частей и учебных заведений, на территории Республики

Узбекистан ». _ _ Он рассматривает, что части, объединения, разветвленные университеты и воинские части Министерства внутренних дел и обороны бывшего Советского Союза, находящиеся на территории Республики Узбекистан, будут юридически находиться под управлением страны. Постановление обеспечивало социальную и правовую защиту военнослужащих, членов их семьи, военнослужащих и пенсионеров, прошедших службу в бывшем Советском Союзе. Воинские части и учебные

заведения, учреждения и организации оказывались материально-технической и финансовой поддержкой со стороны государства .

- 24 марта 1992 года Указом Президента Республики Узбекистан « О границах Республики Узбекистан »

- 18 мая 1992 г. Постановлением " О Воздушно-десантных войсках, военно-транспортной авиации, военной разведке, военной разведке, доступе на территории Республики Узбекистан " . Указ Президента Республики Узбекистан от 12 ноября 1992 года « О периодичности ПВО, на территории Республики Узбекистан» и от 13 ноября «О периодичности боевых действий на территории Республики Узбекистан » . " Да завершился организационный период строительства Вооруженных Сил независимой страны . Республики Узбекистан при формировании своих Вооруженных Сил в соответствии с правовыми нормами Организации Объединенных Наций (ООН) , безопасность в сотрудничестве в Европе Хельсинки Заключительный акт соответствовал всем требованиям международных документов, таким как Договор о коллективной безопасности СНГ. Президент Республики Узбекистан В соответствии с указом от 3 июля 1992 года Министерство обороны было преобразовано в Министерство обороны. Принципы Закона Республики Узбекистан « Об обороне » . , « О всеобщей воинской обязательности и военной службе» и « Об альтернативной службе » . _ _ _

- 22 ноября 1993 года был подписан Указ Президента «О Боевом Флаге Вооруженных Сил Республики Узбекистан» . устанавливающий единый образец Боевого Флага Вооруженных Сил . В соответствии с Законом Верховного Совета Республики Узбекистан от 29 декабря 1993 года «О праздновании Дня защитников Отечества » 14 января объявлен Днем защитников Отечества .

- Военная доктрина Узбекистана, принятая в августе 1995 года, определила военную политику страны . В случае военно-политической обстановки в области 3 февраля 2000 года принята Оборонная доктрина Республики Узбекистан. .

Комплекующие [правит | _ изменить источник]
В состав Вооруженных Сил Республики Узбекистан входят военные базы Сухопутный войск , Войск ПВО и ВВС , Сил специального назначения, Пограничный и Внутренний войска , Министерства национальной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям и другим министерствам и ведомостям . Задачи МХХ, Погранвойск и МВД ВС Республики Узбекистан . Архивировано 26 июля 2014 года. на сайте Wayback Машина .

2. Сухопутные войны являются одним из самых многочисленных видов Вооруженных сил и во взаимодействии с другими видами и родами войск

способны выполнить задачи по отражению агрессии против Узбекистана, откуда они ни исходили. .

В состав Сухопутных войск входят мотострелковые, танковые и артиллерийские части, части ПВО, силы быстрого реагирования, части и части снабжения.

Моторизованные артиллерийские части составляют основу сухопутных войск, составляют основу боевого состава. Они оснащены тяжелой артиллерией, танками, артиллерией и минометами, противотанковыми ракетами, зенитными комплексами и устройствами, эффективными разведывательными и зенитными орудиями. и мощным средством вооруженной борьбы , предназначенным для решения вайных задач в современных боевых условиях сухопутных войск. Танки обладают высокими боевыми знаками, надежной бронезащитой и способны преодолевать большие расстояния даже в гористой, неровной, бездорожной местности. Они приспособлены для боя даже в условиях применения ядерного оружия.

Артиллерийские части являются основной (огневой) силой и вайным оперативно-тактическим средством при выполнении боевых задач. Имеют на вооружение современные пушки, реактивные установки, гаубицы, минометы, огневые возможности артиллерийских установок, что еще больше повышает эффективность боевых действий.

В настоящее время значительно возросло значение быстроходных (мобильных) воинских частей. Оснащенные боевыми машинами, самоходной артиллерией, танками, бронетехникой, высокоэффективными противотанковыми и зенитными средствами, ствольной и реактивной артиллерией, мощным автоматическим вооружением, современными средствами в связи с управлением. Войска ПВО и ВВС взаимовыгодно выполняют возложенные на них задачи и являются одним из наиболее маневренных видов. Войска ПВО - это род войск, который всегда готов к немедленным действиям по предотвращению любого воздушного нападения на Республику Узбекистан и обеспечивает радиолокационную разведку воздушных границ страны.

Войска ПВО предназначены для защиты административнополитических, промышленных и экономических центров и районов республики, войск, военных и других важных объектов от средств воздушного нападения противника. С воздуха ВВС наносят урон авиации против, сухопутным войскам , объектам управления и войскового управления , фронтам и военно-хозяйственному потенциалу, транспортным коммуникациям, воздушной разведке, а также воздушной разведке Сухопутных войск . , развертывание воздушно-десантных войск, перевозка войск и грузов по воздуху и выполнение других задач.

2. Силы специального назначения предназначены для усиления группировок войск на особо важные направления и обеспечения комплексных боевых действий. , в том числе разведывательных войск , Силы специальных операций , Части технического снабжения, Части радиоэлектронной борьбы, Автомобильные, Дорожные и Трубопроводные войска , Охрана, Части фронтового снабжения , Инженерно- аэродромные и авиационно -технические , Геологические . для обеспечения развития инфраструктуры Вооруженных сил в мирное время и реализации государственной стратегической экономической программы, а также для строительства объектов обороны, связи и аварийноспасательный воатель . Военные города и казармы, офицерский корпус, помещения для сверхсрочных военнослужащих и членов в семье, военные клубы, дома и чайханы ; Строительство школ, детских садов, больниц и медицинских центров, парков _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. До 1999 года Пограничные войска поступали на службу Службы национальной безопасности. . Указом Президента Республики Узбекистан от 13 января 1999 года создан Комитет по охране государственных границ . Комитет является одним из центральных органов государственного управления , реализующим пограничную политику, обеспечивающим охрану и охрану государственной границы ;

ЛИТЕРАТУРА:

1. Abarjon o_g_li A. A. SHO _RLANGAN ERLARDA DUKKAKLI DON EKINLARINI EKISHNING AFZALLIGI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 351-354.
2. Abarjon o_g_li, Adahamjon Akramov. "SHO _RLANGAN ERLARDA DUKKAKLI DON EKINLARINI EKISHNING AFZALLIGI." INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 2.18 (2022): 351-354.
3. Abarjon o_g_li, A. A. (2022). SHO _RLANGAN ERLARDA DUKKAKLI DON EKINLARINI EKISHNING AFZALLIGI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(18), 351-354.
4. Ahmedova D., Akramov A. USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM //Конференции. – 2021.
5. Ahmedova, Dilfuza, and Adahamjon Akramov. "USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM." Конференции. 2021.
6. Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. In Конференции.